

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

19 MAR 2026 | Nº 371

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Avaliação Económica Favorável de Verificador de Sintomas Digital para a Endometriose

Referência: Xu, Y., Prentice, C., Torres-Rueda, S. *et al.* Economic evaluation of a digital symptom checker for endometriosis using a Markov decision process model. *npj Digit. Med.* 9, 128 (2026). <https://doi.org/10.1038/s41746-025-02332-4>

Análise do estudo: Este estudo apresenta a primeira avaliação económica (através do Modelo de Processo de Decisão de Markov) de um verificador de sintomas (SC, do inglês *symptom checker*) digital para a endometriose, uma condição frequentemente subdiagnosticada e com longos atrasos no diagnóstico. Os resultados demonstram que o uso do verificador digital pode reduzir o atraso no diagnóstico em 4,36 anos num horizonte de 40 anos, gerando ganhos de anos de vida ajustados pela qualidade (QALYs). Além de melhorar a qualidade de vida das pacientes, a ferramenta revelou-se altamente rentável, poupando cerca de 5196,22 USD em custos por pessoa e produzindo um benefício monetário líquido incremental de 10089,00 USD com um limiar de 100000,00 USD/QALY. Análises de sensibilidade confirmaram a robustez destes dados (IC 95%: 11893,11 a 12904,72 USD), indicando que os SCs digitais oferecem um valor substancial tanto para os sistemas de saúde como para as pacientes ao acelerar o acesso ao tratamento. A análise de cenários mostrou que o SC se manteve custo efetivo num vasto leque de situações, verificando-se um maior valor quando a sensibilidade e especificidade eram $\geq 0,7$, a compliance era de pelo menos 45%, e o horizonte temporal de pelo menos 10 anos.

Aplicação prática: Na prática, a aplicação deste SC funciona como uma ferramenta de triagem digital que orienta as utilizadoras com suspeita de endometriose a procurar cuidados médicos especializados de forma mais célere. Ao introduzir os seus sintomas na plataforma, a inteligência artificial fornece uma avaliação que reduz significativamente o período de incerteza e automedicação, antecipando o diagnóstico em mais de quatro anos. Para o sistema de saúde e para a sociedade, isto traduz-se numa transição mais eficiente do autodiagnóstico para a intervenção clínica, diminuindo o recurso a consultas de urgência desnecessárias e mitigando os custos associados à perda de produtividade laboral, ao mesmo tempo que assegura uma melhoria direta na qualidade de vida das pacientes através de um tratamento precoce. Este estudo fornece uma avaliação económica que pode apoiar a implementação do SC nos sistemas de saúde.

Termo técnico explicado: O **Modelo de Processo de Decisão de Markov** é uma ferramenta de modelação matemática utilizada em avaliações económicas de saúde para simular a progressão de doenças crónicas ao longo do tempo. Em vez de olhar para um evento isolado, o modelo de Markov divide o percurso da paciente em diferentes "estados de saúde" (por exemplo: "com sintomas sem diagnóstico", "diagnosticada em tratamento" ou "pós-cirurgia") e calcula a probabilidade de transição entre eles em intervalos fixos. No contexto da endometriose, este modelo permitiu aos investigadores prever o impacto financeiro e clínico a longo prazo (até 40 anos), demonstrando como a antecipação do diagnóstico através do verificador digital altera a trajetória da paciente para estados de melhor qualidade de vida e menor custo hospitalar.

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro

Notícias: [Inquérito da Wolters Kluwer revela que 57% dos respondentes já uso ou presenciou o uso de IA não autorizada na Saúde](#) | [Amazon lança Agentes de IA para a Saúde](#)

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt